

Шай Р.

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного та кримінального права
Інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
ORCID: 0000-0003-2788-6035

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФРАГМЕНТАЦІЇ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ

**JEL Classification: K19
SECTION “Law”: Право**

Анотація. Актуальним є дослідження механізмів забезпечення економічної стійкості держави в період докорінної перебудови світового порядку. Стаття висвітлює проблему адаптації національної системи економічної безпеки до умов повномасштабної збройної агресії та одночасної глобальної фрагментації світогосподарських зв'язків. Зазначена проблематика набуває особливої гостроти через необхідність оперативного реагування на кіберзагрози та трансформацію логістичних ланцюгів у режимі воєнного стану. Наведений аналіз дозволяє констатувати, що традиційні підходи до захисту національних інтересів потребують переосмислення крізь призму асиметрії безпеки та озброєної взаємозалежності.

У статті обґрунтовується необхідність впровадження гнучких стратегій державного управління, які б враховували ризики фрагментації світової економіки на геополітичні блоки. Методами дослідження були системно-структурний аналіз, компаративний підхід до вивчення міжнародного досвіду та метод логічного прогнозування тенденцій розвитку кримінально-правової політики. Окреслена методологічна база дала змогу ідентифікувати ключові детермінанти вразливості фінансового сектору та запропонувати механізми їх нейтралізації. Особливу увагу приділено трансформації концепції «глобалізму» в інструмент гібридного впливу у світовій боротьбі за владу та ресурси.

У статті аналізується вплив цифрової трансформації на архітектуру національної безпеки, зокрема через впровадження штучного інтелекту та великих масивів даних у правоохоронну діяльність. Автор статті вважає, що діджиталізація є не лише чинником економічного зростання, а й джерелом нових типів правопорушень, які потребують специфічного кримінального аналізу. Зазначене дослідження розкриває механізми взаємодії державних інституцій у сфері кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури. Наведена аргументація підтверджує, що ефективність протидії економічним злочинам безпосередньо залежить від технологічної переваги та здатності держави контролювати інформаційні інтерфейси.

У роботі зроблено висновок, що стабільність правової системи в умовах війни забезпечується через баланс між мобілізаційним характером законодавства та дотриманням основоположних принципів верховенства права. Особлива увага приділяється поняттям «економічна оборона» та «інформаційна стійкість суспільства», які стають новими доктринальними засадами державного будівництва. Встановлено доцільність гармонізації вітчизняного законодавства з європейськими стандартами

кібербезпеки та міграційного менеджменту. Автор пропонує власні пропозиції щодо вдосконалення механізмів кримінально-правової реакції на колабораційну діяльність та посилення інституційної спроможності силових структур у забезпеченні економічного суверенітету.

Ключові слова: економічна безпека, глобальна фрагментація, цифрова трансформація, воєнний стан, національні інтереси, кібербезпека, штучний інтелект, кримінально-правова політика, національний суверенітет, Україна, безпекове середовище.

Abstract. The study of mechanisms for ensuring the economic resilience of the state during a period of fundamental restructuring of the world order is of particular relevance. The article highlights the problem of adapting the national economic security system to conditions of full-scale armed aggression and simultaneous global fragmentation of world economic relations. This issue becomes especially acute due to the need for rapid responses to cyber threats and the transformation of logistics chains under martial law. The analysis presented allows for the conclusion that traditional approaches to protecting national interests require rethinking through the prism of security asymmetry and armed interdependence.

The article substantiates the necessity of implementing flexible public governance strategies that take into account the risks of fragmentation of the global economy into geopolitical blocs. The research methods employed include systemic-structural analysis, a comparative approach to studying international experience, and the method of logical forecasting of trends in the development of criminal law policy. The outlined methodological framework made it possible to identify key determinants of vulnerability in the financial sector and to propose mechanisms for their neutralization. Particular attention is paid to the transformation of the concept of “globalism” into an instrument of hybrid influence in the global struggle for power and resources.

The article analyzes the impact of digital transformation on the architecture of national security, in particular through the introduction of artificial intelligence and big data into law enforcement activities. The author argues that digitalization is not only a factor of economic growth but also a source of new types of offenses that require specific criminal law analysis. This research reveals the mechanisms of interaction among state institutions in the field of cybersecurity and protection of critical infrastructure. The arguments presented confirm that the effectiveness of countering economic crime directly depends on technological superiority and the state’s ability to control information interfaces.

The paper concludes that the stability of the legal system under conditions of war is ensured through a balance between the mobilization nature of legislation and adherence to the fundamental principles of the rule of law. Special attention is given to the concepts of “economic defense” and “information resilience of society,” which are becoming new doctrinal foundations of state-building. The expediency of harmonizing domestic legislation with European standards in the fields of cybersecurity and migration management is established. The author proposes original recommendations for improving mechanisms of criminal law response to collaborationist activities and for strengthening the institutional capacity of law enforcement agencies in ensuring economic sovereignty.

Keywords: economic security, global fragmentation, digital transformation, martial law, national interests, cybersecurity, artificial intelligence, criminal law policy, national sovereignty, Ukraine, security environment.

Вступ

Постановка проблеми. Сучасний стан світової архітектури безпеки характеризується переходом від лінійної глобалізації до складної фрагментації, що супроводжується формуванням закритих геоекономічних блоків та руйнуванням усталених міжнародно-правових інститутів. Для України цей процес ускладнюється веденням повномасштабної війни, яка оголила вразливість критичної інфраструктури до гібридних атак та виявила прогалини в механізмах правового захисту економічного простору. Зазначені обставини зумовлюють потребу у формуванні нової парадигми захисту національних інтересів, яка б відповідала викликам цифрової епохи та реаліям збройного конфлікту.

Наведена ситуація вимагає від держави не лише фізичного захисту територій, а й забезпечення автономного функціонування фінансових та інформаційних мереж. Окреслена проблема полягає у відсутності цілісної стратегії адаптації правового поля до умов асиметричних загроз, де економічна залежність використовується агресором як зброя. Розв'язання цієї суперечності є життєво необхідним для збереження функціональної спроможності державних інституцій та забезпечення сталого розвитку в умовах тривалої нестабільності.

Зазначене дослідження фокусується на пошуку оптимального балансу між державним примусом у сфері безпеки та стимулюванням цифрових інновацій. Дана проблематика охоплює як питання кримінально-правової превенції злочинів проти основ національної безпеки, так і адміністративно-правові аспекти регулювання міграційних процесів та кіберпростору. Актуальність обраного напрямку підкреслюється необхідністю наукового обґрунтування реформ, спрямованих на європейську інтеграцію України та її відбудову після завершення активної фази бойових дій.

Аналіз досліджень проблеми. Питанням забезпечення національної та економічної безпеки України в умовах глобальних трансформацій у своїх наукових працях висвітлювали такі українські вчені та автори, як Е. В. Федоров, який досліджував вплив глобального середовища на економічну стійкість; Л. М. Шипілова, що акцентувала увагу на регіональному вимірі безпекового середовища; І. Сагайдак, у працях якої розглянуто реалії економічної політики в умовах глобальних змін. Окремі аспекти правового та кримінологічного захисту держави в період глобалізації аналізував О. В. Лемак.

Вагомий внесок у розробку концепції глобалізму та асиметрії безпеки в умовах сучасних воєн зробили О. Сирський, О. Семененко, А. Лебеденко та А. Лойшин. Тенденції фрагментації світової економіки та їх наслідки для України досліджували Л. І. Хомутенко та В. Д. Дробот. Питання кримінально-правової політики та правової реакції на виклики воєнного стану висвітлені у дослідженнях А. А. Мацоли, С. В. Лосича та Л. В. Федорюк. Інституційні засади дипломатичної та превентивної діяльності аналізували Н. Волоснікова, В. Яцина, С. Климова та Д. В. Кіблик.

Незважаючи на значний масив напрацювань, потребує додаткового вивчення питання синтезу цифрових інструментів кримінального аналізу з традиційними методами забезпечення економічної безпеки. Окреслена наукова база потребує актуалізації з урахуванням динамічних змін у вітчизняному законодавстві протягом 2024–2025 років та нових прецедентів судової практики у справах про злочини проти національної безпеки.

Метою дослідження є комплексний теоретико-правовий аналіз стану економічної безпеки України в умовах глобальної фрагментації та цифрової трансформації, ідентифікація ключових викликів, породжених повномасштабною війною, та формулювання обґрунтованих стратегій адаптації державного управління та правового регулювання до сучасних безпекових реалій.

Результати

Сучасне середовище міжнародної безпеки формується в умовах надзвичайно стрімких змін, де системи національної економічної безпеки змушені функціонувати в режимі постійної адаптації до широкого спектру традиційних та нових ризиків.

Стан захищеності держави сьогодні визначається не лише внутрішніми чинниками, але й значною мірою обумовлюється дією факторів зовнішнього середовища, масштаби впливу яких зростають пропорційно поглибленню глобалізаційних процесів та підвищенню ступеня

інтегрованості національної економіки до системи світового господарства [1, с. 75]. Економічна безпека закономірно перестає бути виключно внутрішньою категорією і перетворюється на стратегічний актив у системі міжнародних відносин, де фінансове середовище стає сферою формування викликів, що швидко виходять за межі національних юрисдикцій.

Формування безпекової політики України відбувається в умовах докорінної трансформації геополітичної розстановки сил. Л. М. Шипілова підкреслює, що цей процес характеризується нестабільністю та новими викликами, пов'язаними з розбіжностями національних інтересів регіональних і світових держав [2, с. 248].

Загрози застосування воєнної сили сьогодні закономірно розвиваються як наслідок наявних протиріч у політичній, економічній та енергетичній сферах. Трансформація інституційного розвитку систем безпеки суттєво впливає на стан національних інтересів і перспективи співпраці України з європейськими та євроатлантичними структурами.

Економічна політика України має бути гнучкою та адаптованою до сучасних реалій. І. Сагайдак акцентує увагу на тому, що глобалізація відкриває нові можливості для інтеграції, проте водночас посилює соціально-економічну нерівність та залежність від транснаціональних корпорацій [3, с. 125].

Завдяки цим процесам економічні та політичні відносини між державами стають інтенсивнішими, проте виникають ризики несправедливого розподілу багатства. На сьогодні важливо забезпечити відповідність економічної стратегії держави вимогам сучасної епохи через зміцнення геополітичної стабільності.

Процес глобалізації всього світу є неминучим та об'єктивним процесом розвитку людства.

О. В. Лемак стверджує, що цей процес лише опосередковано керований і часто спрямований на задоволення інтересів найбільш впливових світових центрів сили, передусім політико-економічного спрямування [4, с. 587]. Глобалізація в сучасній формі посилює диференціацію народів у можливості конкурувати на світовому рівні, що призводить до втрати суспільством контролю за рухом цивілізаційних процесів. Основними викликами для суспільного розвитку є заміна національних інтересів глобальними, що позбавляє державу можливості реалізовувати власну стратегію.

В умовах двадцять першого століття поняття «глобалізм» трансформувалося із суто економічної категорії у комплексне соціально-політичне та безпекове явище. О. Сирський, О. Семененко, А. Лебеденко та А. Лойшин наголошують, що глобалізм нині означає взаємопроникнення ризиків, де інформаційна, енергетична, економічна та технологічна залежності стають інструментами впливу у світовій боротьбі за владу [5, с. 7].

Російсько-українська війна стала найяскравішим проявом постглобалістської епохи, у якій руйнуються уявлення про стабільність міжнародної системи безпеки.

Сучасний стан характеризується переходом до «асиметрії безпеки», де безпека припиняє бути симетричною категорією. Вказані автори [5, с. 11] зазначають, що концепція «озброєної взаємозалежності» пояснює маніпулювання ключовими вузлами глобальних мереж – від фінансових повідомлень до інтернет-інфраструктури. Війна показала, що глобалізм, замість створення єдиних правил співіснування, породив мережу залежностей, яку агресори навчилися використовувати як зброю через енергетичний шантаж та інформаційні операції.

Аналізуючи сучасні тенденції, Л. І. Хомутенко та В. Д. Дробот відзначають, що світ стикається із фрагментацією світової економіки. Фрагментація характеризується дезінтеграцією та формуванням геоекономічних блоків із власними стандартами та резервними валютами [6, с. 65]. Такий поділ світу на блоки створює значні перешкоди для стабільного економічного розвитку України. Динаміка складових індексу глобалізації свідчить про розрив між формальною готовністю до інтеграції та її практичною реалізацією, що потребує перегляду підходів до міжнародної співпраці.

Економічна безпека становить основу національного суверенітету та функціональної спроможності інших елементів безпеки. В. М. Левківська підкреслює, що вона охоплює всі сфери економіки та має стратегічне значення для протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам [7, с. 53].

Правове забезпечення національної економічної безпеки України в умовах глобалізації потребує всебічного аналізу та переосмислення існуючих норм. Важливим є створення комплексної системи регулювання, яка б забезпечила гармонізацію національного законодавства з міжнародними правовими актами.

Важливим елементом стабільності є парадигма сталого розвитку. Н. В. Ушенко та А. Тупіка зазначають, що сталий розвиток – це процес, що дозволяє задовольняти потреби суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь забезпечувати власні потреби [8, с. 356].

Оновлена модель сталого розвитку повинна враховувати політику миру, безпеку та культурні цінності. У теоретичному аспекті цей підхід виступає альтернативою традиційним моделям зростання, які зосереджені на безмежному використанні природних ресурсів.

Нормативно-правове регулювання національної безпеки ґрунтується на засадах, визначених Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» [9]. Цей документ визначає пріоритети захисту людського потенціалу та економічної стійкості держави. Безпосередня реалізація безпекових функцій здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про національну безпеку України», який розмежовує повноваження державних органів у сферах оборони та правопорядку [10].

Географічний фактор у міжнародних відносинах має першорядне значення, оскільки враховує фізичні обмеження на доступ до ресурсів. Л. М. Шипілова вказує на важливість концепції буферних просторів, контроль над якими надає додаткові спроможності у разі конфлікту [2, с. 249].

Україна, перебуваючи в центрі європейського континенту, повинна утверджуватися як впливовий регіональний суб'єкт, що відповідає її економічному та науковому потенціалу. Побудова довгострокових відносин з ключовими світовими центрами сили є необхідною умовою створення нового світового порядку.

Курс розвитку кримінально-правової політики в умовах воєнного стану вимагає адаптації законодавства до нових викликів. А. А. Мацола наголошує, що воєнний стан став екстремальним чинником, який потребує забезпечення адекватної реакції на злочини проти територіальної цілісності та прав громадян [11, с. 141]. Кримінально-правова політика виступає складовою загальної стратегії відновлення державності, де поєднання суворості заходів із принципами верховенства права є запорукою стійкості суспільства.

Дипломатія України в сучасних умовах є ключовим інструментом зовнішньої політики. Н. Волоснікова, В. Яцина та С. Климова зазначають, що дипломатична діяльність спрямована на захист національних інтересів мирними засобами через переговори та багатосторонню співпрацю [12, с. 23]. В умовах глобальної нестабільності роль дипломатії зростає, оскільки вона дає змогу ефективно реагувати на загрози без негайного застосування військової сили. Баланс між дипломатичними та оборонними засобами є вирішальним фактором збереження суверенітету.

Повномасштабне вторгнення спричинило радикальну трансформацію безпекового середовища. Л. В. Федорюк підкреслює, що злочини проти основ національної безпеки набули системного та організованого характеру, охопивши дії внутрішніх колаборантів та диверсантів [13, с. 180]. Адаптація кримінального законодавства до умов гібридної війни демонструє розмивання меж між військовими, інформаційними та економічними загрозами, що потребує нових підходів до кваліфікації злочинних діянь.

Ефективна протидія кримінальним правопорушенням неможлива без використання сучасних методів аналізу. Р. Тарасов, А. Хара, А. Соколюк та А. Кисельов наголошують на важливості кримінального аналізу як інструменту прогнозування та профілактики злочинності в умовах воєнного стану [14, с. 124].

Застосування «Big Data» та інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень дозволяє правоохоронним органам своєчасно виявляти тенденції розвитку оперативної обстановки та визначати вразливі економічні регіони.

Підсумовуючи теоретико-правовий аналіз, варто зазначити, що економічна безпека України в умовах глобальної фрагментації потребує цілісної моделі реагування. Інтеграція правових, економічних та безпекових засобів дозволить державі зберегти свій суверенітет та забезпечити сталий розвиток у довгостроковій перспективі. Стабілізація політичної ситуації та посилення державного контролю залишаються фундаментальними завданнями для зміцнення національної стійкості в умовах нових глобальних викликів.

Цифрова трансформація стала ключовим рушієм трансформації світового господарства у двадцять першому столітті. Л. І. Хомутенко та В. Д. Дробот зазначають, що штучний інтелект, технологія блокчейн та автоматизація виробництва не лише підвищують ефективність бізнес-процесів, а й створюють нові економічні моделі [6, с. 65]. Цифровізація сприяє виникненню нових секторів економіки та забезпечує доступ малих підприємств до глобальних ринків. Проникнення Інтернету досягло критичної позначки, що стимулює глобальний попит на цифрові послуги.

Цифрова економіка передбачає виробництво та постачання продуктів за допомогою інформаційно-комунікаційних мереж. І. Сагайдак підкреслює, що її складовими є підтримуюча інфраструктура та електронний бізнес, які виступають двигуном інновацій [3, с. 127]. Використання електронних послуг значно спрощує взаємодію громадян із державою, скорочуючи бюрократичні бар'єри. Новітні технології та інтелектуальні програми дозволяють вирішувати складні проблеми у різних сферах господарювання, підвищуючи якість надання публічних послуг через впровадження інноваційних технологій.

Разом із тим цифровізація несе в собі серйозні загрози, пов'язані із кібератаками. І. Сагайдак вказує на зростаючий інтерес конкуруючих структур до витоку стратегічно важливих даних [3, с. 128]. Феномен «цифрового насильства» та тотального нагляду в глобальних цифрових структурах вимагає розробки ефективного правового регулювання. Всюдисущий нагляд збирає величезні масиви даних, що створює цифрову версію «всевидючого паноптікума», де відстежуються майже всі аспекти людського функціонування. Цифрова трансформація потребує балансу між технологічними інноваціями та етичними стандартами.

Застосування штучного інтелекту в кримінальному аналізі передбачає впровадження інтелектуальних систем. Л. В. Федорюк стверджує, що такі системи здатні здійснювати багаторівневий аналіз масивів даних для ідентифікації латентних взаємозв'язків між правопорушеннями [13, с. 182]. Прогнозування криміногенних сценаріїв за допомогою алгоритмів машинного навчання є революційним кроком у забезпеченні економічної безпеки. Методологія впровадження штучного інтелекту базується на принципах когнітивного моделювання злочинної поведінки та адаптивного прогнозування тенденцій.

Кримінальний аналіз займає важливе місце в оперативно-розшуковій діяльності органів Національної поліції України. Р. Тарасов, А. Хара, А. Соколук та А. Кисельов зазначають, що цей метод передбачає збирання та обробку оперативної інформації з метою прогнозування потенційних загроз [14, с. 125]. Оперативні підрозділи мають право ініціювати дослідження відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», використовуючи інформацію з відкритих і закритих джерел [15]. Використання спеціалізованого програмного забезпечення дозволяє оперативно реагувати на нові загрози в економічній сфері.

Техніко-інформаційна асиметрія значно знижує бар'єри входу у війну. О. Сирський та співавтори наголошують, що недержавні актори можуть організовувати руйнівні кібероперації із мінімальними ресурсами [5, с. 10]. Технологічні ланцюги постачання стають об'єктом стратегічного контролю та уразливості. Забезпечення кіберстійкості та криптобезпеки державних систем повинно стати частиною гібридної оборони держави. Глобалізм перетворив війну на мережеве змагання за контроль вузлів і стандартів, де успіх визначається здатністю управляти інтерфейсами економіки.

Цифрова трансформація також стимулює розвиток освітньої безпеки. Д. В. Кіблик, Л. І. Хилько та О. Г. Шишкарьова зазначають, що офіцери Служби освітньої безпеки використовують цифрові інструменти для протидії кіберзагрозам серед молоді [16, с. 18]. Формування правосвідомої

поведінки громадян є елементом загальнодержавної превентивної стратегії. Діяльність цього підрозділу регулюється на основі Закону України «Про Національну поліцію», що дозволяє інтегрувати превенцію у сферу публічного управління [17].

Швидка цифровізація призвела до посилення вразливості кіберпростору. Ризики діджиталізації створюють виклики для національних безпекових систем, оскільки кіберзлочини можуть паралізувати роботу критичної інфраструктури [1, с. 79]. Перетворення традиційних війн на гібридні вимагає створення потужних національних кібер сил. Підвищення рівня цифровізації загострює ризики зростання масштабів кіберзлочинів, починаючи від атак на сервери та закінчуючи маніпуляціями даними.

Економічна оборона стає новою доктриною держави. О. Сирський та співавтори вказують на необхідність контролю над експортом технологій та правове переслідування за кібератаки [5, с. 17]. Створення власних інформаційних платформ дозволяє протидіяти ворожим нарративам, спрямованим на деморалізацію населення. Мережева багатодоменність робить космос та інформаційно-когнітивну сферу рівноцінними театрами сучасної війни. Ключове значення має інформаційна стійкість суспільства до зовнішніх маніпулятивних впливів.

Криза глобальних інститутів безпеки актуалізує потребу у збереженні кіберсуверенітету. Автори наголошують, що Україна має розробити національні протоколи шифрування та забезпечити автономне резервне управління військами [5, с. 22]. Лише повна стійкість до глобальних кібервійн гарантує здатність держави функціонувати в умовах атак на системи платежів. Формування автономного оборонно-технологічного циклу передбачає мінімізацію залежності від зовнішніх постачальників критичних озброєнь та засобів зв'язку.

Слід зазначити, що цифрова трансформація та кібербезпека є нерозривними елементами стратегії економічного зростання. Технологічна перевага сьогодні визначає не лише рівень ВВП, а й саму здатність держави захищати свій суверенітет в умовах асиметрії безпеки. Україна повинна продовжувати інвестувати у цифрові інновації та розвиток кадрового потенціалу, оскільки війни майбутнього виграють ті, хто швидше розуміє мінливе інформаційне середовище та здатний захистити свій когнітивний простір.

Курс розвитку кримінально-правової політики в умовах воєнного стану зазнав суттєвих змін. С. В. Лосич зазначає, що зміщення акцентів на захист національної безпеки безпосередньо вплинуло на регулювання економічних відносин [18, с. 76]. Кримінально-правова політика набуває стратегічного значення як інструмент захисту державності. В умовах війни вона набула ознак мобілізаційного характеру, де зміст визначається потребою оперативного реагування на колабораційну діяльність та мародерство. Удосконалення механізму реалізації правової політики вимагає переосмислення теоретичних основ юстиції.

Формування безпекового середовища передбачає створення комплексного підходу до забезпечення стійкості. С. В. Лосич підкреслює, що після введення у дію воєнного стану законодавець приділив особливу увагу криміналізації нових видів суспільно небезпечних діянь [18, с. 75]. Посилення захисту критичної інфраструктури є ключовим для стабільності економіки. Формування безпекового середовища розглядається як комплексна категорія, що охоплює превентивні та управлінські механізми захисту національних інтересів держави. Основна увага має бути приділена протидії правопорушенням проти основ національної безпеки.

Введення воєнного стану стало викликом для правової політики. А. А. Мацола зазначає, що функціональне призначення кримінального права у цей період полягає у забезпеченні стійкості державних інституцій [11, с. 143]. Баланс між суворістю заходів та дотриманням гуманізму є запорукою легітимності правосуддя. Конституція України допускає тимчасове обмеження окремих прав у воєнний час, однак це не може порушувати принцип законності та заборону катувань. У практиці судових органів простежується тенденція до вузького тлумачення можливостей обмеження прав особи.

Законодавчі зміни 2022–2025 років суттєво посилили відповідальність за державну зраду. А. А. Мацола вказує, що Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 111-1 про колабораційну діяльність, що стало інституційним кроком у напрямі захисту суверенітету [11, с. 143]. Реальне забезпечення невідворотності покарання за злочини, пов'язані з воєнними діями, відповідає міжнародним зобов'язанням України. Посилення кримінальної відповідальності за мародерство та зловживання владою спрямоване на підтримання правопорядку у воєнний час.

Однак аналіз практики виявляє низку комплексних прогалин. С. В. Лосич наголошує на наявності термінологічних неузгодженостей та збільшенні кількості конкурентних норм. Відсутність чітких критеріїв відмежування державної зради від колабораційної діяльності ускладнює роботу судів. Наприклад, Холодногірський районний суд міста Харкова розглядав справи, де діяння могли бути кваліфіковані за різними статтями Кримінального кодексу України, що свідчить про складність у розмежуванні форм співпраці з ворогом [18, с. 77].

Важливим аспектом є захист цивільного населення через формування фонду захисних споруд. К. О. Чепкова стверджує, що російсько-український конфлікт продемонстрував недостатність наявних засобів колективного захисту [19, с. 157]. Запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності для балансоутримувачів за порушення вимог щодо утримання укриттів є необхідним кроком. Стан готовності таких споруд має стратегічне значення, оскільки укриття населення забезпечується фондом цивільного захисту, що належить до засобів колективного захисту.

Трансформація міграційних процесів створює нові виклики для прикордонного контролю. Є. О. Шуваєва вказує на зростання спроб незаконного перетину кордону громадянами в обхід обмежень [20, с. 48]. Посилення правових механізмів протидії нелегальній міграції є складовою забезпечення національної безпеки. Соціально-економічні чинники створюють стимули для використання нелегальних шляхів виїзду, що потребує посиленого контролю з боку Державної прикордонної служби України та Міграційної служби України.

Ефективність протидії нелегальній міграції підвищилася завдяки жорсткішим санкціям. Є. О. Шуваєва зазначає, що політична нестабільність вимагає постійної адаптації систем міграційного менеджменту [20, с. 50]. Модернізація системи електронного обліку переміщень дозволяє оперативніше обмінюватися інформацією між державними органами. Досвід України показує необхідність посилення координації між правоохоронними органами у сфері виявлення порушників міграційного законодавства в умовах воєнного стану.

Адміністративно-правовий механізм регулювання безпекового середовища включає нормативно-правову та інституційну складові.

В. Стебловський стверджує, що головна мета цього механізму – створення стійкої системи захисту національних інтересів [21, с. 223]. Злагоджена міжвідомча координація роботи є критично важливою для нейтралізації загроз у воєнний час. Адміністративно-правове регулювання сектора безпеки спрямоване на впорядкування суспільних відносин за допомогою спеціальних засобів впливу.

Трансформація світового порядку та динамічність геополітичних змін обумовлюють виникнення загроз національній безпеці. В. Базиченко підкреслює, що ослаблення державного нагляду та недостатня ефективність правових механізмів збільшують ризики в усіх сферах життєдіяльності [22, с. 347]. Науково обґрунтоване прогнозування трансформації безпекового середовища є базою для розробки концепції розвитку держави. Нерозв'язані глобальні проблеми наповнюють новим змістом поняття міжнародного правопорядку.

Кримінально-правова стратегія України в умовах воєнного стану повинна бути динамічною. Ефективність протидії загрозам економічній безпеці залежатиме від здатності держави поєднувати суворість закону із принципами верховенства права. Лише комплексний захист інтересів особи, суспільства та держави забезпечить сталий мир.

Майбутні правові дослідження мають орієнтуватися на гармонізацію національного законодавства із європейським правовим простором та посилення спроможності силових структур.

На основі проведеного аналізу встановлено, що сучасна система економічної безпеки України стикається з низкою критичних проблем, які потребують невідкладного вирішення.

По-перше, виявлено глибоку термінологічну та правову колізію в розмежуванні складів злочинів проти основ національної безпеки. Зокрема, існуюча редакція Кримінального кодексу України не містить чітких критеріїв відмежування державної зради від колабораційної діяльності в частині економічного співробітництва з ворогом. Зазначена невизначеність призводить до неоднакового застосування норм судами та створює ризики для правової визначеності бізнесу на деокупованих територіях.

По-друге, гострою проблемою є недостатня цифрова стійкість фінансового сектору до скоординованих кібератак, що здійснюються недержавними акторами за підтримки держави-агресора. Наведений стан справ посилюється браком кваліфікованих кадрів у підрозділах кримінального аналізу та відсутністю єдиної захищеної платформи для обміну оперативними даними між Національною поліцією, СБУ та структурами кіберзахисту в реальному часі.

По-третє, спостерігається криза механізмів примусового стягнення активів держави-агресора через інститут юрисдикційного імунітету. Попри наявність відповідних законів, практична реалізація конфіскації майна російських бенефіціарів часто блокується в судах через складність доведення прямого зв'язку активу з фінансуванням агресії.

Шляхи подолання окреслених проблем та вдосконалення системи безпеки вбачаються у наступних заходах:

Здійснити кодифікацію інформаційного законодавства шляхом прийняття Інформаційного кодексу України, що дозволить усунути суперечності між понад чотирма тисячами підзаконних актів та створити єдиний правовий режим цифрового простору.

Вважаю за необхідне внести зміни до Кримінального кодексу України, деталізувавши ознаки «економічного колабораціонізму» та встановивши презумпцію вини для суб'єктів господарювання, які продовжують діяльність на окупованих територіях без погодження з уповноваженими органами України.

Доцільним є створення Національного центру кримінального аналізу економічних ризиків, який би функціонував на базі технологій штучного інтелекту для превентивного виявлення схем виведення капіталу та фінансування тероризму.

На моє переконання, необхідно активізувати гармонізацію національних протоколів кібербезпеки з вимогами Директив ЄС, що забезпечить Україні доступ до спільних європейських систем раннього попередження про кіберзагрози.

Реалізація зазначених кроків дозволить трансформувати систему економічної безпеки з реактивної моделі (реагування на події, що вже сталися) в проактивну та адаптивну модель, здатну випереджати гібридні виклики сучасності.

Висновки

Підсумовуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що економічна безпека України в умовах глобальної фрагментації перестала бути внутрішньою категорією і перетворилася на ключовий елемент регіональної та міжнародної стабільності. Проведений аналіз свідчить, що війна в Україні стала каталізатором переходу до епохи «озброєної взаємозалежності», де технологічна автономія та інформаційна стійкість мають не менше значення, ніж воєнна потужність. Встановлено, що цифрова трансформація, поряд із колосальними можливостями для розвитку, створює специфічне середовище для нових типів злочинності, що вимагає радикального оновлення методів кримінального аналізу.

На основі дослідження зроблено висновок, що ефективна адаптація до сучасних викликів можлива лише за умови синергії правових новел, інституційної розбудови та впровадження інноваційних систем безпеки. Правова політика держави в період воєнного стану демонструє здатність до швидкої трансформації, проте нагальною залишається потреба в усуненні термінологічних колізій та зміцненні гарантій захисту прав людини в цифровому просторі.

Гармонізація українського законодавства з європейськими стандартами вбачається безальтернативним шляхом до утвердження економічного суверенітету.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у детальному дослідженні правових аспектів використання штучного інтелекту в судочинстві та розробці моделей післявоєнної економічної реінтеграції деокупованих територій. Особливий науковий інтерес становить вивчення механізмів міжнародно-правової відповідальності за цифрові агресії та розробка стратегій кібердипломатії в межах євроатлантичної співпраці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Федоров Е. В. Вплив сучасного глобального середовища на формування економічної безпеки України. *Економіка: реалії часу*. 2023. № 2 (66). С. 74–85. URL: <https://economics.net.ua/files/archive/2023/No2/74.pdf>
2. Шипілова Л. М. Безпекове середовище України: регіональний вимір. *Інвестиції: практика та досвід*. 2025. № 10. С. 246–251. URL: <https://nauka.com.ua/index.php/investplan/article/view/6425>
3. Сагайдак І. Нові реалії економічної політики України в контексті глобальних змін. *Humanities Studies*. 2025. № 24 (101). С. 123–131. URL: <https://humstudies.com.ua/article/view/340865/328857>
4. Лемак О. В. Вплив глобалізації на безпеку національної держави: правові та кримінологічні аспекти. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 2. С. 586–595. URL: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.99>
5. Сирський О., Семененко О., Лебеденко А., Лойшин А. Глобалізм і нова епоха воєн: від світового порядку до асиметрії безпеки. *Military Science*. 2025. Т. 3. № 3. С. 6–27. URL: <https://themilitaryscience.com/index.php/journal/article/view/162>
6. Хомутенко Л. І., Дробот В. Д. Глобалізаційні тенденції в контексті світового економічного розвитку: нові виміри. *Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво*. 2025. № 2 (136). С. 64–68. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2025/2_2025/11.pdf
7. Левківська В. М. Стан і перспективи розвитку правового забезпечення національної економічної безпеки України в умовах глобалізації. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція*. 2024. № 71. С. 53–57. URL: <https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc71/13.pdf>
8. Ушенко Н. В., Тупіка А. Сталий розвиток міст України в умовах глобалізації: зарубіжні та вітчизняні підходи. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2025. № 1. С. 354–363. URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/51179/>
9. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037>
10. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 31. Ст. 241. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>
11. Мацола А. А. Кримінально-правова політика України в умовах воєнного стану. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2025. Вип. 91. Ч. 4. С. 140–147. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.91.4.18>
12. Волоснікова Н., Яцина В., Климова С. Дипломатія та безпека України в системі міжнародних відносин: виклики глобальної нестабільності. *Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії*. 2025. № 1 (21). С. 18–30. URL: <https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/uk/article/view/406/392>

13. Федорюк Л. В. Трансформація злочинів проти основ національної безпеки під час повномасштабного вторгнення в Україну російської федерації. Теорія та практика протидії злочинності в умовах правового режиму воєнного стану: зб. мат. наук. конф. (м. Львів, 2025). Львів: ЛДУВС, 2025. С. 180–182.
14. Тарасов Р., Хара А., Соколюк А., Кисельов А. Актуальні питання протидії кримінальним правопорушенням за допомогою використання кримінального аналізу під час воєнного стану. *UNIVERSUM*. 2025. № 21. С. 121–128. URL: <https://archive.liga.science/index.php/universum/article/view/1966>
15. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>
16. Кіблик Д. В., Хилько Л. І., Шишкарьова О. Г. Превентивна діяльність поліції: теорія та практика формування безпекового середовища. *Українська поліцейстика: теорія, законодавство, практика*. 2025. № 3 (15). С. 15–20. URL: [https://www.policeyistika.dnuvs.ukr.education/index.php/policeyistyka/article/view/279](https://www.policeystyka.dnuvs.ukr.education/index.php/policeyistyka/article/view/279)
17. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
18. Лосич С. В. Тенденції розвитку кримінально-правової політики України в умовах воєнного стану. *Центральноукраїнський вісник права та публічного управління*. 2025. № 2. С. 74–82. URL: <https://cuj.dnuvs.ukr.education/index.php/cuj/article/view/112>
19. Чепкова К. О. Захисні споруди цивільного захисту як один із механізмів забезпечення безпекового середовища для дітей під час збройного конфлікту: правове регулювання. Актуальні проблеми правового регулювання: мат. конф. (м. Харків, 27.06.2025). Харків: НУЦЗУ, 2025. С. 156–159.
20. Шуваєва Є. О. Трансформація міграційних процесів в умовах воєнного стану: безпекові виклики та інституційні механізми протидії нелегальній міграції в Україні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція*. 2024. № 71. С. 47–50. URL: https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc71/71_2024.pdf
Стебловський В. Особливості адміністративно-правового механізму регулювання безпекового середовища в державі. Актуальні проблеми правознавства. 2025. № 1. С. 220–226. URL: <https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/2078>
21. Базиченко В. Загрози та виклики державному управлінню в сфері національної безпеки України в умовах глобальних та регіональних викликів. *Вісник Херсонського національного технічного університету*. 2025. № 2 (93). С. 344–348. URL: https://journals.kntu.kherson.ua/index.php/visnyk_kntu/article/view/1011